

**AMARANT O'SIMLIGINING O'ZBEKISTONDA MAHALLIY SHAROITLARGA
INTRODUKSIYA QILINGAN NAVLARINING QISQACHA TAVSIFI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594299>

Shodiyev Dilshodjon Abdulojon o'g'li

Farg'ona politexnika instituti

"Oziq-ovqat texnologiyasi" kafedrası assistenti

Qurbonov Hojiali Alijon o'g'li

Farg'ona politexnika instituti

"Oziq-ovqat texnologiyasi" kafedrası talabasi

Annotatsiya:Maqolada Amarant o'simligining O'zbekistonda mahalliy sharoitlarga introduksiya qilingan navlarining qisqacha tavsifi va ulardan tibbiyot hamda tabobat sohasida foydalanish istiqbolari haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: *Amarant dorivor o'simlik, amarant yog'i, dorivor xususiyatlari, onkologik kasalliklar.*

Аннотация:В статье дана краткая характеристика интродуцированных в местных условиях сортов растения амаранта в Узбекистане и перспективы их использования в медицине и медицине.

Ключевые слова: *Лекарственное растение амарант, амарантовое масло, лечебные свойства, онкологические заболевания.*

Annotation:The article gives a brief description of the amaranth plant varieties introduced under local conditions in Uzbekistan and the prospects for their use in medicine and medicine.

Key words: *Medicinal plant amaranth, amaranth oil, medicinal properties, oncological diseases.*

Yurtimizda mavjud 4230 o'simlik turlarining 577 tasi shifobaxsh o'simliklar ekanligi aniqlangan. "Gultojihoroz" sinfiga mansub bo'lgan amarant o'simligi noyob dorivor o'simlik ekanligi o'lkamizda qadimdan ma'lum bo'lib, Abu Ali ibn Sino davrida teri kasalliklarini tuzatishda (masalan, qizamiq, qizil toshma va x.k), tig'dan olgan jarohat va yaralarni, og'iz bo'shlig'idagi badbo'y hidlarni va boshqa kasalliklar davolashda amarantdan keng foydalanganligi haqida ma'lumotlar mavjud.

Amarant so'zi qadimgi rus slavyanlari "mara (amrita) – o'lim", "a – inkor" so'zlaridan olingan bo'lib, "o'limni inkor etish" yoki "abadiylik" ma'nosini bildiradi. Grekchada esa "αμάρανθος" "α – inkor" prefiksi va "μαραίνω – so'limoq" "ανθος – gul" so'zlari qo'shilishidan hosil qilinib, so'zma-so'z "so'limaydigan gul" degan ma'noga ega (quritilgan amarant 3-4 oy o'z shakli-shamoyilini saqlaydi). Qadimgi slavyan

tabobatida amarant qarishga qarshi vosita sifatida ishlatilgan. Markaziy Amerika xalqlari – inklar va atsteklar, qadimiy etrusklar va ellinlar ham uni mangu hayot belgisi deb hisoblashgan.

Machin (gultojih'o'roz) (ruscha "щиритса, бархатник, аксамитник, петушинье grebeshki, koshachiy xvost, lisiy xvost", [lotincha](#) "amaránthus", grekcha "αμάρανθος") boshhoqsimon-popukli to'pgullarga birlashgan mayda gulli, keng tarqalgan, bir yillik o'tsimon o'simlik bo'lib, "Amarantlar" (Amaranthaceae) oilasiga kiradi. Doni mayda – 1800 tasi 1 gramm vaznga ega, tanasi 2-4 metrgacha o'sib, 3,5 oyda hosil beradi. Gullagan vaqtida yaxshi asal beradi (1-rasm).

1-rasm. Amarant oilasi

Amarant keyinchalik Shimoliy Amerikaga, Hindistonga va Osiyo mamlakatlari bo'ylab dunyoga tarqala boshlab, Xitoygacha yetib kelgan. Hozirgi paytda Hindiston, Pokiston, Nepal va Xitoyning tog'li aholisi orasida donli va sabzavot o'simligi sifatida keng ommalashgan. Yevropa mamlakatlari, masalan, Rossiya va Ukrainada ham yetishtirilishi joriy qilingan bu o'simlikdan tibbiyotda, pazandachilikda, kosmetologiyada, sanoatda, qishloq xo'jaligida va xalq xo'jaligining boshqa tarmoqlarida keng foydalanilmoqda. Ayrim mamlakatlarda rangli to'pgullari va barglari uchun dekorativ o'simlik sifatida ham yetishtiriladi. Uning 65 navi va 900 dan ortiq turlari mavjud.

Oldingi davrlarda mamlakatimizda amarant asosan manzarali ekin sifatida ko'paytirilgan. Xo'roz tojini eslatuvchi "gultojix'o'roz" deb nom olgan qizil rangdagi amarant navi o'lkamizda keng tarqalgan.

Xorij tibbiyotida amarantning shifobaxsh xususiyatlari keng targ'ib etilmoqda. O'zbekistonda amarantning ba'zi turlari ayrim xususiyatlarini ilk bor tadqiq etish o'tgan asrning 90-yillaridan boshlab prof. K.S.Safarov, prof.I.R.Asqarov,

dots.N.X.To'xtaboyevlar tomonidan olib borilgan bo'lsada, uning kimyoviy tarkibi, farmatsevtika va tibbiyotdagi muhim qirralari chuqur o'rganilmagan.

Amarant moyida tarkibida skvalen moddasi mavjudligi aniqlangani davrimizning muhim kashfiyotlaridan biri desak yanglishmaymiz. Tibbiyotda alohida ahamiyatga ega bu modda 1906 yili Yaponiyalik olim Mitsumaro Sudjimoto tomonidan dengiz tubida yashovchi akula jigaridan ilk bor ajratib olingan (lot. squalus – akula). Ma'lum bo'lishicha, dengizning yetarlicha chuqurligida akulalarning gipoksiya (kislorod o'ta kam bo'lgan muhit) sharoitida yashashi uchun skvalen o'ta muhim.

Hozirda amarant moyi onkologik va yurak-qon tizimidagi muammolar, ishemik kasalliklar, organizmni radionuklid, og'ir metal tuzlaridan tozalash, infeksiyon kasalliklar, geres, psoriaz, vitiligo, neyrodermit, ekzema, atopik dermatit, oshqozon-ichak yaralari, qand diabeti, jigar xastaligi, siydik-jinsiy organlar shamollashi, ateroskleroz, anemiya, avitaminoz, stenokardiya, gipertoniya kabilarda va immunitetni keskin oshirish vositasi sifatida keng qo'llanilmoqda. Amarant moyi o'simlik va hayvon yog'lari ichida yuqori sifatga, chakanda (oblepixa) moyidan barcha ko'rsatkichlari bo'yicha 2 marta ko'p afzallikka ega va shu sifat bo'yicha nurlanish kasalligini kompleks davolashda qo'l keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shodiev D., Hojiali Q. Medicinal properties of amaranth oil in the food industry //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 205-208.

2. Шодиев Д. А. У., Расулова У. Н. К. Значение амарантового масла в медицине //Universum: технические науки. – 2022. – №. 1-2 (94). – С. 69-72.

3. Шодиев Д. А., Нажмитдинова Г. К. Пищевые добавки и их значение //Universum: технические науки. – 2021. – №. 10-3 (91). – С. 30-32.

4. Холдаров Д. М., Шодиев Д. А., Райимбердиева Г. Г. Геохимия микроэлементов в элементарных ландшафтах пустынной зоны //Актуальные проблемы современной науки. – 2018. – №. 3. – С. 77-81.

5. Шодиев, Д. А. у. Специфические аспекты производства продуктов питания / Д. А. у. Шодиев, Г. К. к. а. Нажмитдинова // Universum: технические науки. – 2021. – № 3-2(84). – С. 91-94. – DOI 10.32743/UniTech.2021.84.3-2.91-94. – EDN ETVIFG.

6. Shodiev D., Haqiqatkxon D., Zulaykho A. USEFUL PROPERTIES OF THE AMARANTH PLANT //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 55-58.

7. Алиева Ф. А. К., Шодиев Д. А. У., Далимова Х. Х. К. УФ-ВИДИМЫЙ ЗАПИСЫВАЮЩИЙ СПЕКТРОФОТОМЕТР УФ-2201 СПЕКТРОФОТОМЕТР

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ В БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКАХ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 11-3 (92). – С. 66-69.

8. Шодиев Д. А. ЗНАЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОЛИЧЕСТВ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ РАСТЕНИЯМИ //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 297-301.

9. Sattarova B., Shodiev D., Haqiqatkhon D. THE DETERMINATION OF THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF FERROCENYL BENZOIC ACIDS BY MASS SPECTROMETRIC AND POTENTIOMETRIC METHODS //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 56-58.

10. Nabievna S. B., Adxamjonovich A. A. The chemical composition and properties of chicken meat //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 25-28.

11. Саттарова Б. Н., Аскаров И. Р., Джураев А. М. Некоторые вопросы классификации куриного мяса //Universum: химия и биология. – 2018. – №. 11 (53). – С. 36-38.

12. Саттарова Б. Н. и др. Влияние полученных биостимуляторов на повышение живой массы цыплят //Universum: химия и биология. – 2019. – №. 12 (66).

13. Саттарова Б. Н., Омонов Н. О. Ё., Уринов Х. К. У. Определение антиоксидантов в местном курином мясе на хромато-масс-спектрометре //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-5 (86). – С. 6-8.

14. Намозов А. А., Аскаров И. Р., Саттарова Б. Н. Анализ синтетических красителей в безалкогольных напитках методом капиллярного электрофореза //Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ Шухова. – 2011. – №. 3. – С. 120-123.

15. Саттарова Б. Н., Асқаров И. Р., Джураев А. М. Товуқ гўштининг кимёвий таркибини ўрганиш орқали инсон саломатлигини муҳофаза қилиш //АнДУ Илмий хабарномаси. – 2018. – №. 3. – С. 31-33.

16. Sattarova B., Xurshid A. IMPORTANCE OF MISSELLA REFINING TECHNOLOGY FOR VEGETABLE OILS //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 01. – С. 42-46.

17. Sattarova B., Alieva F. EQUIPMENT FOR CAPILLARY ELECTROPHORESIS (CEF) FOR THE PRODUCTION OF SOFT DRINKS IN THE FOOD INDUSTRY CONTROL METHOD USING //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 01. – С. 47-51.

18. Sattarova B., Mokhlaroyim K. Extraction of oil by pressing //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 8-13.

19. Sattarova B., Saidmakhammadjon J. FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF VEGETABLE PRODUCTS AND CANNED VEGETABLES //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 14-19.
20. Sattarova B., Xurshid A. METHODS OF CLEANING MICELLES IN THE PRODUCTION OF VEGETABLE OILS //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 293-296.
21. Alieva F., Namunakhon A. CURRENT ISSUES OF PRODUCT CERTIFICATION AT THE INTERNATIONAL LEVEL //Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects. – 2022. – С. 86-90.
22. Alieva F. SCIENTIFIC FOUNDATION OF PRODUCING TECHNOLOGY OF NON-ALCOHOLIC DRINKS //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 330-333.
23. Guljakhon N. The role of the stevia plant in the food industry //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 334-338.
24. Najmitdinova G. USEFUL PROPERTIES OF NATURAL DRY MILK //International Journal of Advance Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 04. – С. 43-50.
25. Kholdarov D. et al. ON GENERAL CHARACTERISTICS AND MECHANICAL COMPOSITION OF SALINE MEADOW SAZ SOILS //Конференции. – 2021.
26. Yuldasheva S. K. et al. The function of regulations quantity nuts afids with entomofags //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – Т. 10. – №. 3. – С. 393-397.
27. Yuldasheva S. Q. The development cycles of nut aphid generation upper leaves in the central and mountain surrounding plains of Fergana valley //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 1582-1586.
28. Юлдашева Ш. К. и др. ЗНАЧЕНИЕ НАСЕКОМЫХ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2016. – №. 5-2. – С. 29-33.
29. Абдукаримова Н. У. и др. РОЛЬ НАСЕКОМЫХ ПАРАЗИТОВ В БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ АГРОЦЕЗОНОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2016. – №. 5-2. – С. 10-13.
30. Yuldasheva S. K. Characteristics of vertical regional distribution of sap in nature //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 2135-2139.
31. Yuldasheva S. K. SEASONAL QUANTITY DYNAMICS OF LEAF TOP NUT APHIDS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 4. – С. 85-92.

32. Юлдашева Ш. Влияние почвенно-климатических условий на биологию и распределение ореховых вредителей //Актуальные проблемы энтомологии: Материалы научно-практической конференции. Фергана. – 2010. – С. 7.